

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX, DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

- 26 Erleben
- 28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**
- 33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**
- 36 arCHaeo aktuell
- 41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**
- 42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**
- Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**
- In dialogo
Comunicare l'archeologia
- arCHaeo novità
- La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**
- In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**
- Impressum

Le langage des stèles

De l'Atlantique à l'Oural, les cultures préhistoriques ont livré des milliers de pierres dressées, utilisées comme supports de communication non verbale dans ces sociétés sans écriture. Ce que nous en savons provient de l'étude de leurs caractéristiques et de leurs contextes de découverte, mis en regard avec des observations ethnographiques.

Par Elena Burri-Wyser et Christian Jeunesse

1

Grand menhir du 5^e millénaire d'Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Grosser Menhir des 5. Jahrtausends in Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Grande menhir del V millennio di Yverdon (VD) – Promenade des Anglaises.

Les pierres dressées préhistoriques: un ensemble varié et foisonnant

Les «stèles», appelées aussi pierres dressées, menhirs ou statues-menhirs, sont des blocs de pierre de dimensions variées – entre moins d'1 m et plus de 20 m de haut. Celles qui sont répertoriées en Europe, y compris sur le territoire suisse, présentent une évolution sur trois grandes périodes chronologiques, qui correspondent aussi à des aires géographiques différentes.

Les plus anciens de ces monolithes (phase 1: 4800-4200 av. J.-C.) viennent pour l'essentiel des rivages atlantiques, où ils sont partie prenante du premier mégalithisme (par exemple les dolmens de Gavrinis et Locmariaquer en Bretagne). Le plus grand est le menhir brisé de Locmariaquer, qui mesure plus de 21 m de haut et pèse 330 tonnes. Quelques ensembles plus continentaux sont attestés, notamment sur le territoire suisse à Bevaix et Saint-Aubin (NE), à Sion (VS) et à Yverdon (VD). Les stèles de cette période sont rarement décorées.

La phase suivante (3500-2200 av. J.-C.) est la grande période des stèles décorées évoquant les formes humaines (anthropomorphes), dont la hauteur dépasse rarement 2 m. Elles se répartissent dans deux grandes régions: un ensemble oriental autour de la mer Noire et un vaste corpus occidental, avec des concentrations importantes au sud des Alpes, dans le sud de la France et en Sardaigne. Des ensembles plus modestes sont connus en Allemagne et dans la Péninsule ibérique. Les décors gravés, piquetés ou en bas-relief évoquent quelques traits emblématiques du corps, des vêtements, des objets de parure et des armes. Les décorations sont variées, souvent très détaillées et suivent des styles régionaux bien typés, par exemple dans la zone Valais – Val d'Aoste, le Trentin – Haut-Adige ou encore le Rouergue (départ. Aveyron).

La phase 3 (1200-500 av. J.-C.) est celle des stèles représentant des guerriers en arme de la fin de l'âge du Bronze et du début de l'âge du Fer dans la Péninsule ibérique.

2 Stèle 18 de la nécropole du Petit-Chasseur à Sion (VS) représentant un guerrier avec arc, ceinture, vêtements et poignard (3500-2200 av. J.-C.). Elle a été retaillée et intégrée à l'architecture du dolmen MIX au Campaniforme (après 2500). Larg. de la pierre 50 cm.

Stèle 18 der Grabanlagen von Petit-Chasseur in Sion (VS) stellt einen Krieger mit Pfeilbogen, Gürtel, Kleidung und Dolch dar (3500-2200 v. Chr.). Sie wurde umgearbeitet und in die Architektur des glockenbecherzeitlichen Dolmens MIX (nach 2500 v. Chr.) integriert. Breite: 50 cm.

Stèle 18 della necropoli di Petit-Chasseur a Sion (VS) raffigurante un guerriero con arco, cintura, abiti e pugnale (3500-2200 a.C.). È stata ritagliata e integrata nell'architettura del dolmen MIX nel periodo Campaniforme (dopo il 2500 a.C.). Larg. della pietra: 50 cm.

Die Sprache der Stelen

Vom Atlantik bis zum Ural haben prähistorische Kulturen Tausende aufgerichteter Steine hinterlassen, die als Menhire, Stelen oder Menhir-Statuen bezeichnet werden und deren Bedeutungen über die Zeit verloren gegangen sind. Unser heutiges Wissen stammt aus der Untersuchung ihrer Merkmale und Fundkontexte. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich mit ethnografischen Beobachtungen vergleichen: Noch heute ist das Errichten von Steinstelen in einigen Gesellschaften Ostafrikas und Asiens lebendiges Kulturgut. Die Kombination beider Ansätze führt zu Thesen, wie diese Steine für nonverbale Kommunikation schriftloser Kulturen dienten.

Il linguaggio delle stele

Dall'Atlantico agli Urali, le culture preistoriche hanno lasciato migliaia di pietre erette, chiamate menhir, stèle o statue-menhir, il cui significato si è in gran parte perduto. Ciò che sappiamo deriva dallo studio delle loro caratteristiche e dai contesti di rinvenimento, messi in relazione con osservazioni etnografiche. L'erezione di pietre rimane infatti una pratica viva in alcune società recenti dell'Africa orientale e dell'Asia. La combinazione dei due approcci consente di ipotizzare che queste pietre siano servite da supporti di comunicazione non verbale in società prive di scrittura.

3

Évocation du dolmen du Néolithique final du Petit-Chasseur à Sion, avec l'alignement de stèles à l'abandon et la récupération de certaines d'entre elles dans le dolmen.

Lebensbild von Petit-Chasseur in Sion während der späten Jungsteinzeit. Eine Gesellschaft nutzt Stelen eines aufgegebenen Alignements (Stelenreihe) für den Bau des Dolmens.

Scena di vita attorno al dolmen del Neolitico finale di Petit-Chasseur a Sion. Alcune stele in stato di abbandono vengono riutilizzate per costruire il dolmen.

Les stèles découvertes dans leur situation d'origine peuvent être isolées ou former des alignements, des enceintes ou encore des structures composites, ces dernières interprétées comme des sanctuaires, par exemple à Ossimo-Pat en Lombardie et sur les sites suisses déjà mentionnés. Des récupérateurs sont par la suite venus se servir dans ces installations: ils ont parfois utilisé des stèles entières, mais plus souvent des fragments pour les intégrer dans des structures funéraires. Ce type de remploi est récurrent dans la phase 2,

du Néolithique final au Campaniforme. Cette dernière culture a livré quelques-uns des cas les plus spectaculaires. À Sion et Aoste par exemple, la nécropole se développe à l'emplacement d'un ancien sanctuaire à stèles, associé à – ou précédant – une première nécropole à dolmens mégalithiques. Dans le dolmen à couloir de Gavrinis (Bretagne), un grand morceau d'un menhir de Locmariaquer a servi à couvrir la chambre funéraire, et 23 des 29 dalles bordant le couloir sont des stèles décorées recyclées. Parmi les autres cas remarquables de remploi, on citera les tombes à couloir irlandaises et le sanctuaire andalou de Montelirio.

Déchiffrer la signification des stèles

Les pierres dressées européennes ont fait l'objet d'une multitude de commentaires. On s'est intéressé aux techniques de fabrication, de transport et d'érection, à l'identité des créateurs, à la fonction des stèles ou encore au contexte social de leur utilisation. Peuvent-elles être l'œuvre de sociétés égalitaires, ou faut-il, au moins pour les plus grandes, imaginer des sociétés stratifiées avec un pouvoir central capable de mobiliser les foules? La question est, bien sûr, loin d'être tranchée. Alors que la plupart des stèles font appel à des techniques élémentaires et portent des décors simples, à la portée de tout un chacun, d'autres, comme certaines pierres richement décorées des groupes Sion – Aoste et Trentin – Haut-Adige, suggèrent l'intervention d'artistes spécialisés.

Même si l'ethnologie nous aide à bâtir des hypothèses, nous ne saurons jamais précisément ce que signifient les pierres dépourvues d'ornements. Plusieurs archéologues proposent d'y voir, du fait de leur verticalité, des médiateurs entre le monde souterrain et le monde céleste. De manière générale, la commémoration et la représentation de personnages importants comme des héros, des chefs ou des entités surnaturelles, séparément ou associées dans un même monument, sont les deux grandes fonctions mises en avant. Les stèles anthropomorphes figurent majoritairement des personnages masculins, mais aussi féminins. Pour ces dernières, l'identification est fondée sur la présence d'attributs sexuels comme les seins; parfois aussi, de manière plus discutable, sur la simple absence d'armes. Même si, on le verra, les stèles peuvent représenter des ancêtres, elles n'entretiennent pas de lien direct avec des sépultures. La fréquence des récupérations signifie peut-être que les sites funéraires ont été installés intentionnellement à l'emplacement d'anciens sanctuaires dédiés aux ancêtres. La destruction systématique des premières installations suggère

cependant que ces ancêtres n'étaient pas reconnus comme tels par les nouveaux arrivants.

La stèle en pierre est heureusement un type de monument assez répandu dans le monde et l'on connaît quelques endroits où l'on continue d'en ériger, d'autres où la pratique a été abandonnée récemment mais où les significations sont restées dans les mémoires. Les conditions sont donc réunies pour entreprendre une enquête ethnographique.

Stèles récentes d'Asie et d'Afrique: le «référentiel ethnologique»

Durant les deux derniers siècles, la pratique de dresser des pierres a pu être observée en Asie du sud-est, en Afrique orientale, en Inde, en Indonésie, sur l'île de Madagascar et en Océanie. Des liens directs avec le domaine du funéraire sont attestés en Éthiopie (Konso, Gewada, Arsi), sur l'île indonésienne de Sumba et en Océanie. Les Arsi érigent des stèles à motifs géométriques directement associées aux tombes afin de célébrer la bravoure et la virilité du défunt; les conditions pour en être doté sont d'avoir tué un ennemi, chassé un animal dangereux et engendré des enfants. Les *penji* de Sumba sont des pierres décorées dressées à côté de certains dolmens et célébrant la mémoire du fondateur de la tombe. En Océanie, des stèles sont placées sur des plateformes (les *marae*) près des tombes de personnages importants. Les plus connues sont les spectaculaires «statues» de l'île de Pâques. Sur l'île de Sulawesi (Indonésie), les stèles sont groupées dans des enclos sacrés et ne se trouvent pas à côté des tombes, mais leur fonction n'en reste pas moins funéraire. Lors de la troisième étape du cycle cérémoniel, la stèle est utilisée pour favoriser l'envol de l'âme du défunt vers le village des morts. À Madagascar, une stèle en pierre ou en bois est placée près de la tombe collective du lignage pour symboliser le corps d'un parent décédé

- 4 Waihura (Sumba, Indonésie): stèle anthropomorphe richement décorée, dressée devant la tombe d'un notable.

Waihura (Sumba, Indonésien): reich verzierte anthropomorphe Stele, aufgestellt vor dem Grab einer Person der Oberschicht.

Waihura (Sumba, indonesia): stele antropomorfa riccamente decorata, eretta davanti alla tomba di un nobile.

- 5 Bori (Sulawesi, Indonésie): groupe de menhirs utilisés pour faciliter l'envol des âmes des défunts vers le village des morts.

Bori (Sulawesi, Indonésien): Die Gruppe von Stelen erleichtert den Seelen der Verstorbenen den Weg ins Totenreich.

Bori (Sulawesi, Indonesia): gruppo di menhir utilizzato per facilitare la partenza delle anime dei defunti verso il villaggio dei morti.

lorsqu'il n'a pas pu être récupéré. De petites stèles se trouvent à côté des coffres en pierre contenant les restes des défunts masculins dans le Meghalaya (nord-est de l'Inde).

Mais on trouve aussi couramment des stèles sans lien avec le funéraire. Les Naga du nord-est de l'Inde érigent des stèles en pierre devant la maison où vient d'avoir lieu une «fête du mérite», cérémonie de prise de grade qui s'inscrit dans le cadre d'un système de compétition pour le prestige. D'autres stèles en pierre parsèment les alentours du village, alignées le long des sentiers. Elles célèbrent le mérite d'hommes qui se sont distingués à la guerre, à la chasse ou par un nombre inhabituel de partenaires amoureux. On trouve des pierres dressées pour remémorer une fête du mérite également sur l'île de Nias, au large de Sumatra, et des stèles servant de résidence aux esprits des ancêtres sur cette même île ainsi qu'au nord de l'Inde (fig. 6).

L'habitude d'ériger des stèles-trophées représentant les ennemis tués au combat est également attestée sur l'île de Flores, en Indonésie. Les groupes de stèles servent

6 Nang Bah (Meghalaya, Inde): les pierres dressées abritant des esprits d'ancêtres entourent un enclos cérémoniel où sont prises les décisions importantes.

Nang Bah (Meghalaya, Indien): Stelen, in denen Geister der Vorfahren leben, umgeben einen zere-moniellen Bereich, in dem wichtige Entscheidungen gefällt werden.

Nang Bah (Meghalaya, India): le pietre erette che ospitano gli spiriti degli antenati racchiudono un recinto ce-rimoniale dove vengono prese le decisioni importanti.

alors de supports mémoriels lorsqu'on rappelle les hauts-faits d'un ancêtre. Le même phénomène existe en Ethiopie, où la représentation du héros était accompagnée de celle de ses victimes, ennemis ou fauves.

Une pierre peut aussi être dressée pour marquer la conclusion d'une alliance, une déclaration de guerre, une bataille fameuse ou encore la fête accompagnant le passage d'une classe d'âge à une autre. Dans des contextes où la transmission se fait uniquement par l'oralité, les pierres dressées servent de support à la mémoire collective, comme le font ailleurs les inscriptions gravées dans la pierre.

L'existence d'alignements destinés à des usages astronomiques, hypothèse souvent avancée par les archéologues, n'est pas attestée dans ces contextes récents et n'a d'ailleurs pas été proposée pour les monuments suisses. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les stèles érigées aux deux extrémités de certains villages à Flores et associées à un culte solaire.

Quand elles ne sont pas liées à un événement, les pierres dressées servent le plus souvent à représenter un humain ou à accueillir son esprit. Elles ne représentent jamais des dieux, mais peuvent parfois incarner «l'esprit du lieu», celui du village à Sumba ou celui d'une montagne pour les Toraja de Sulawesi. Comme des

dieux, ces esprits n'ont pas d'histoire et n'ont donc pas besoin de commémorations; ils sont incarnés par des pierres de taille et de facture modestes.

L'objet des stèles est de fixer dans la pierre ce qui est passager, les êtres ou les événements guettés par l'oubli, de rendre mémorables des événements fugitifs comme une fête du mérite ou les exploits d'un guerrier. Or quoi de mieux, pour entretenir la mémoire, que de l'inscrire dans le paysage en dressant une pierre. Au sein du paysage mémoriel que dessinent les stèles, les différents monuments se font écho: la victoire commémorée par une stèle sera celle d'un ancêtre dont l'esprit réside dans une autre pierre, dressée non loin de là. Ce personnage, et à travers lui le lignage auquel il appartient, sera donc doublement présent. Mais la mémoire s'érode et les histoires sont sans cesse réécrites. Les paysages mégalithiques et les configurations mémorielles qu'ils dessinent sont en constante évolution. Des pierres «mortes», celles des individus qui n'ont plus de descendants pour entretenir leur mémoire, cohabitent alors avec des pierres «vivantes», qui témoignent de l'état actuel des rapports sociaux au sein de la communauté.

Les héros du 3^e millénaire

Mais que nous apporte ce détour par les sociétés traditionnelles récentes pour la compréhension des stèles anciennes? Même si les archéologues ne l'avouent pas toujours explicitement, les tentatives d'explication sont en réalité toutes inspirées de connaissances ethnologiques. Les informations tirées des pierres préhistoriques et de leurs contextes ne suffisent jamais pour construire un savoir autonome. Pour s'approcher de la vérité, nous n'avons donc pas d'autre choix que de combiner observations archéologiques et comparaisons ethnologiques.

Essayons, pour terminer, de construire un scénario qui résume ce que l'on sait de l'histoire des stèles du groupe Sion – Aoste en partant d'un exemple concret.

À partir de la fin du 4^e millénaire av. J.-C., les alignements de stèles, qui forment des sortes de sanctuaires, célèbrent les hauts faits d'individus remarquables, en particulier guerriers. Deux styles différents renvoient à deux périodes décalées ou à deux groupes sociaux distincts contemporains. Certains individus, notamment ceux qui sont suréquipés en armes (Sion), ont probablement un statut de héros.

Un peu plus tard, l'apparition de sépultures collectives de type dolmen marque une rupture liée à des influences du sud de la France. Des stèles sont brisées et les blocs récupérés pour construire des tombes au

Effacement contre incorporation

La réutilisation de stèles préhistoriques est courante. Les pierres peuvent alors devenir de nouvelles stèles en superposant les gravures, comme à Lutry (VD) ou Sion (VS). Elles peuvent aussi servir de matériau de construction pour une tombe, que ce soit un dolmen, comme à Sion, ou une sépulture individuelle, comme dans les tombes du Néolithique moyen de Lausanne – Vidy. Si la mise à bas de la stèle initiale ne fait aucun doute, on peut se demander si l'intention est toujours un «déboulonnage» du sujet et un effacement de sa signification première, ou si la réutilisation ne manifeste pas une appropriation de l'autre, ou encore l'évolution d'un personnage, lorsque les représentations se superposent, comme dans cet exemple de Lutry.

La stèle M14 de Lutry (VD), découverte en position verticale dans l'alignement de menhirs du Néolithique final, avec les deux stades de gravures: 1 coiffe et seins, 2 baudrier, ceinture et poignard.

Die Stele M14 von Lutry (VD) wurde noch aufrecht stehend im Alignement der späten Jungsteinzeit entdeckt. Sie zeigt zwei aufeinanderfolgende Gravuren: 1 Kopfbedeckung und Brüste, 2 Schulterriemen, Gürtel und Dolch.

La stèle M14 di Lutry (VD), scoperta in posizione verticale nell'allineamento di menhir del Neolitico finale con incisioni realizzate in due fasi: 1 copricapo e seni, 2 tracolla, cintura e pugnale.

même emplacement, dans le but d'affirmer l'emprise symbolique des nouveaux maîtres des lieux. La vieille civilisation des stèles ornées héroïques est alors révolue dans l'aire Sion – Aoste.

Après le milieu du 3^e millénaire, l'arrivée de personnes porteuses de la culture du Campaniforme provoque un nouveau bouleversement. Elles vont réutiliser à la fois les dolmens et ce qu'il reste des stèles.

Les influences extérieures successives ont donc joué un rôle de premier plan dans l'histoire tourmentée de ce coin des Alpes qui, même s'il n'en a produit que sur une durée assez limitée, a porté au plus haut l'art de la stèle anthropomorphe.

Ces représentations nous touchent encore par la finesse des sculptures, mais aussi par la représentation de personnages tout droit venus de la Préhistoire, avec leurs costumes et leurs coutumes. Ainsi, si le message qu'elles véhiculaient à leurs contemporains s'est estompé au fil du temps, c'est un autre message qui nous interpelle, celui de la persistance dans nos paysages industrialisés de nos lointains ancêtres.

Elena Burri-Wyser est archéologue à la Direction de l'archéologie cantonale vaudoise, elena.wyser@vd.ch

Christian Jeunesse est professeur émérite de Préhistoire à l'Université de Strasbourg, Membre de l'Institut Universitaire de France, UMR 7044 Archimède, jeunessechr@free.fr

doi.org/10.5281/zenodo.19820379

Crédit des illustrations

DAC Vaud (1), photo Fibbi-Aeppli, dessins S. Favre (encadré p. 21); Musées cantonaux du Valais, OCA, photos H. Paitier (2); MCAH Lausanne, A. Houot (3); C. Jeunesse (4-6).

Pour en savoir plus

- A. Gallay, *Autour du Petit-Chasseur*, Paris, 2011
- O. Buchsenschutz, C. Jeunesse, C. Mordant, D. Vialou, *Signes et communication dans les civilisations de la parole*, CTHS, 2014
- E. Burri-Wyser, *Destins des mégalithes vaudois*, CAR 159, Lausanne, 2016
- C. Jeunesse, P. LeRoux, B. Boulestin, *Mégalithismes vivants et passés: approches croisées*, Archaeopress, 2016

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·e / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyvás
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archä-
ologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, St. Moritz. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-
logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und
Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetrischt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

MORTELLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

[IM]

DÈS LE 20
JUIN
2026

MUSÉES
CANTONAUX WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES